

Raport Miejski

Krakow

Zamknięci w kręgu:
Scena narkotykowa
Krakowa i bariery
kryminalizacji

Monitorowanie Redukcji Szkód
przez Społeczeństwo Obywatelskie
w Europie 2024 rok

Correlation

 European Harm
 Reduction Network

Tytuł

Raport Miejski - Krakow. Zamknięci w kręgu: Scena narkotykowa Krakowa i bariery kryminalizacji. Monitorowanie Redukcji Szkód przez Społeczeństwo Obywatelskie w Europie 2024 rok.

Autorzy

Moura, J.: Pisanie – wersja robocza, analiza formalna, administrowanie projektem; **Pomfret, A.:** Konceptualizacja, metodologia, badanie, gromadzenie danych, analiza formalna, administrowanie projektem; **Put, J.:** Konceptualizacja, zasoby, pisanie – przegląd i edycja; nadzór; **Rigoni, R.:** Pisanie – recenzja i edycja; Nadzór; **Schiffer, K.:** Pozyskiwanie funduszy.

Projekt graficzny

Jesús Román!

Redaktor

Graham Shaw

Podziękowanie

Dziękujemy Jornowi Dekkerowi za cenną pomoc w recenzji i doprecyzowaniu klasyfikacji substancji wymienionych w tym tekście.

Sugerowany sposób cytowania

Moura J., et al. (2024) Raport Miejski - Krakow. Zamknięci w kręgu: Scena narkotykowa Krakowa i bariery kryminalizacji. Monitorowanie Redukcji Szkód przez Społeczeństwo Obywatelskie w Europie 2024 rok. Amsterdam. Correlation- European Harm Reduction Network. DOI: 10.5281/zenodo.15065177

Opublikowane przez Correlation – European Harm Reduction Network (C-EHRN) i chronione prawem autorskim. Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Niniejsza publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(-ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej ani HaDEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający licencję nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Correlation - European Harm Reduction Network

c/o De Regenboog Group

Stadhouderskade 159 | 1074BC Amsterdam | The Netherlands

www.correlation-net.org

Co-funded by
the European Union

Wstęp

Zażywanie narkotyków jest w Polsce nadal zachowaniem silnie stygmatyzowanym i kryminalizowanym. Na podstawie oficjalnych danych z 2018 r.¹ szacuje się, że 5% populacji używa narkotyków, a w tym samym roku od 11 420 do 17 890 osób używało opioidów². Dla wielu osób zażywanie substancji psychoaktywnych jest zachowaniem społecznie nieakceptowalnym, graniczącym z nielegalnością. Piętno społeczne i strach przed konsekwencjami prawnymi sprawiają, że wiele osób ukrywa zażywanie przez siebie substancji psychoaktywnych. Ukryty charakter zażywania narkotyków utrudnia zrozumienie i skuteczną reakcję na rozwijającą się scenę narkotykową w Krakowie.

Polska polityka narkotykowa od momentu jej ustanowienia w 1985 r. jest znana z surowej kryminalizacji. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że posiadanie narkotyków, niezależnie od ilości, może być karane karą do trzech lat więzienia. Reforma z 2011 r. wprowadziła uprawnienie prokuratorskie do umorzenia spraw dotyczących posiadania narkotyków na własny użytek w drobnej ilości (artykuł 62(a)). Zmiana miała na celu zmniejszenie obciążenia systemu sądowego i uniknięcie niepotrzebnej kryminalizacji osób zależnych lub korzystających okazjonalnie. Jednakże egzekwowanie prawa pozostaje niespójne, a dane wskazują, że większość przestępstw związanych z narkotykami nadal wiąże się z ich posiadaniem³⁻⁵. W 2022 r. blisko 92% wszystkich wszczętych postępowań z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podlegało art. 62⁵. Te środki karne są w sposób nieproporcjonalny wymierzone w marginalizowane

grupy społeczne i utrudniają skuteczną reakcję opieki zdrowotnej.

W ostatnich latach krakowska scena narkotykowa przeszła znaczące transformacje, które poskutkowały wieloma wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Należą do nich: powszechność otwartych scen narkotykowych, wzrost liczby osób przyjmujących narkotyki dożylnie, zwiększone ryzyko przedawkowania i rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez krew. Jednocześnie ograniczona dostępność usług redukcji szkód sprawia, że miasto nie jest odpowiednio przygotowane do poradzenia sobie z tymi narastającymi wyzwaniami. W Krakowie to Monar jest jedyną organizacją świadczącą usługi z zakresu redukcji szkód⁶. Monar koncentruje się na wszystkich filarach interwencji w zakresie uzależnień – od zapobiegania i leczenia po redukcję szkód i reintegrację. Tylko w 2023 roku w punkcie Drop-In przy ul. Krakowskiej 19 udało się dotrzeć do około 250 osób używających narkotyków i wydać ponad 30 000 sterylnych igieł i prawie 17 000 strzykawek. Usługi te odgrywają zasadniczą rolę w rozwiązywaniu wyżej wymienionych problemów zdrowia publicznego poprzez podejście oparte na dowodach, ale pomimo sukcesów, działania Monar są ograniczone przez groźby kryminalizacji. Bez wsparcia systemowego potencjał takich inicjatyw pozostaje ograniczony.

W niniejszym raporcie zbadano te kwestie, zagłębiając się w aktualną sytuację na krakowskiej scenie narkotykowej, omawiając wieloaspektowe wyzwania, z jakimi mierzą się osoby używające narkotyków w mieście, a także analizując skutki dla zdrowia publicznego wynikające z represyjnej polityki narkotykowej. Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie wywiadów jakościowych, obserwacji terenowych i przeglądu

najlepszych praktyk lokalnych i międzynarodowych podkreślają pilną potrzebę przejścia na politykę opartą na współczuciu, zdrowiu publicznym i dowodach naukowych. W raporcie zalecono wprowadzenie kilku ukierunkowanych interwencji dotyczących polityki, których celem będzie ograniczenie ryzyka, na jakie narażeni są ludzie używający narkotyków, a także poprawa stanu zdrowia publicznego w całym mieście.

Przedstawiając praktyczne rozwiązania poparte dowodami, niniejszy raport ma na celu promowanie bardziej humanitarnej i skutecznej reakcji na problem zażywania narkotyków w Krakowie, kładąc nacisk na potrzebę zintegrowanych usług oferujących wsparcie i bezpieczeństwo osobom używającym narkotyków, co poprawi wyniki zdrowotne i dobrostan społeczności.

Krakowska scena narkotykowa

Kto, co i jak

Zgodnie z obserwacjami stron zainteresowanych, z którymi przeprowadzono wywiady^A na potrzeby tego raportu, populacja mieszkańców Krakowa korzystająca z narkotyków uległa znaczącym zmianom w ciągu ostatnich pięciu lat. Z jednej strony, podobnie jak zaobserwowano w innych miastach europejskich⁷, rośnie liczba osób starszych, które zaczęły używać narkotyków

w latach 80. i 90. Z drugiej strony obserwuje się wzrost liczby młodych osób sięgających po narkotyki oraz osób rozpoczynających ich używanie w coraz młodszym wieku. Podczas gdy osoby starsze używające narkotyków często mają złożone potrzeby zdrowotne, młodzi ludzie zwykle używają nowych lub silniejszych narkotyków, co przyczynia się do zwiększonego ryzyka przedawkowania, często bez odpowiedniej świadomości strategii redukcji szkód.

Zmiany w preferencjach dotyczących narkotyków wskazują na przejście na narkotyki wydawane na receptę i możliwe pojawienie się na rynku bardzo silnych narkotyków:

“Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 2-3 lat nastąpił wzrost liczby osób stosujących leki przeciwbólowe, ogólnie opioidy lub opiaty, ponieważ łatwiej jest do nich uzyskać dostęp, a tak naprawdę (i nie chcę tutaj mówić o lekach na receptę) chodzi jednak także o leki na receptę lub leki kradzione”. Ratownik medyczny.

“Nie jest tajemnicą, że telemedycyna przyczyniła się do rozwoju handlu lekami farmaceutycznymi. Morfina zastąpiła kompot [domową polską heroinę ze słomy makowej], a metylofenidat (stosowany w leczeniu ADHD [zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi]) – amfetaminę. Można z łatwością kupić mefedron i inne pochodne katynonu”. Pracownicy pierwszej linii.

Wśród substancji preferowanych przez osoby używające narkotyków znajdują się benzodiazepiny, stymulanty (środki pobudzające)

A. Więcej informacji na temat metodologii znajduje się na końcu raportu.

– takie jak katynony („kryształy”, mefedron) – i metylofenidat, a także wiele różnych opioidów, z których najczęściej zgłaszana jest morfina. Choć funkcjonariusze organów ścigania zapewniają, że nie ma żadnych doniesień o dystrybucji fentanylu w mieście Kraków⁸, pracownik pierwszej linii zauważył, że niektórzy użytkownicy zgłaszali jego pojawienie się na „czarnym rynku”, zarówno w Internecie, jak i na ulicach.

Nadal powszechne jest dożylnie zażywanie narkotyków – duża liczba osób wstrzykuje sobie zarówno opioidy, jak i stymulanty. „Strach przed HIV, leczenie metadonem i dostęp do nowych leków”⁹ wcześniej doprowadziły mieszkańców Krakowa do unikania wstrzykiwania narkotyków, jednak ostatnie obserwacje wskazują na wzrost popularności tego zjawiska. Leki wydawane na receptę również wymienia się wśród tych podawanych dożylnie. Mimo że zwiększone wykorzystanie leków na receptę oznacza, że niektórzy użytkownicy przyjmują leki w postaci tabletek, to inni przerabiają je na formę do wstrzykiwań. Trend ten dotyczy także ludzi młodych, w tym tych, którzy dopiero zaczynają doświadczenia z narkotykami. Strony zainteresowane wyrażają zaniepokojenie tą tendencją, ponieważ wstrzykiwanie narkotyków może prowadzić do zwiększonego ryzyka uzależnienia^B, chorób przenoszonych przez krew i przedawkowania narkotyków. Ta zmiana w kierunku przyjmowania narkotyków drogą iniekcji – zarówno wśród wieloletnich, jak i nowych użytkowników – pokazuje złożoność i ewolucję sceny narkotkowej w Krakowie oraz stawia nowe wyzwania zarówno przed służbą zdrowia publicznego, jak i opieką społeczną.

Przedawkowanie narkotyków

“Gdyby ktoś był przy mnie, nie musiał(a)bym tak długo czekać na pomoc”.
Osoba biorąca narkotyki 1.

Jedna czwarta osób biorących narkotyki, która wzięła udział w wywiadach na potrzeby tego raportu, przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku doświadczyła przedawkowania narkotyków. Przedawkowanie narkotyków najczęściej dotyczy stosowania opioidów i może być śmiertelne. Ryzyko przedawkowania zwiększa kilka czynników. Należą do nich wstrzykiwanie narkotyków, jednoczesne używanie wielu narkotyków¹⁰ (jak łączenie opioidów z depresantami, np. alkoholem lub benzodiazepinami¹¹), oraz narażenie na działanie silnie działających substancji, w tym fentanylu i syntetycznych opioidów. Dodatkowe ryzyko wynika z chorób współistniejących, takich jak HIV, choroby płuc, choroby wątroby i nerek¹² jak również utrata tolerancji na opioidy¹¹. Utrata tolerancji często występuje po okresach abstynencji, które mogą być spowodowane leczeniem farmakologicznym, hospitalizacją lub pobytem w zakładzie karnym.

Śmiertelnym przedawkowaniom można zapobiec. W przypadku możliwości szybkiego podania leku pacjent może otrzymać nalokson, antagonistę receptora opioidowego, który obecnie jest dostępny jedynie w karetkach pogotowia i szpitalach w Polsce. Spośród pięciu osób, które

B. Due to its rapid onset and intensely rewarding effects.

podzieliły się w raporcie swoimi doświadczeniami z przedawkowania, trzy nie otrzymały pomocy od przyjaciół ani bliskich z obawy przed konsekwencjami prawnymi. Jako powód podano strach przed organami ścigania i związanymi z tym konsekwencjami prawnymi. W pozostałych przypadkach pomoc nadeszła wyłącznie od przypadkowych świadków:

“Ludzie, z którymi byłem(-am), uciekli, ponieważ bali się konsekwencji”.
Osoba biorąca narkotyki 2.

“Mój chłopak mnie reanimował. Nie wezwaliśmy karetki, bo w mieszkaniu mieliśmy nielegalne substancje. Baliśmy się policji”.
Osoba biorąca narkotyki 3.

“Przedawkowałem(-am) fentanyl. Moi znajomi mi pomogli, ale nie wezwali karetki, bo bali się interwencji policji”.
Osoba biorąca narkotyki 4.

“Zazwyczaj osoby te są same, [a] do nieprzytomnej ktoś wzywa karetkę. Ale potem ten ktoś po prostu szybko znika, a my tak naprawdę sami szukamy pacjenta. Musimy go szukać w przysłowiowych krzakach i prosić o pomoc, bo podejrzewam, że ci ludzie uciekają przed odpowiedzialnością albo boją się wezwać policję”. Ratownik medyczny.

Dzieląc się swoimi doświadczeniami, osoby biorące narkotyki często były bardzo rozemocjonowane, a wiele z nich mówiło o tym, jak bardzo czuły się w tamtych chwilach odizolowane i bezbronne. Możliwość konsekwencji kryminalnych sprawia, że ludzie unikają ratującej życie opieki z obawy przed powiązaniem z posiadaniem narkotyków

i oskarżeniem o to przestępstwo. Oprócz braku zawiadomienia pogotowia ratunkowego w przypadkach przedawkowania istnieje również poważne ryzyko, że osoby używające narkotyków będą unikać dostępu do podstawowych usług powiązanych z narkotykami z obawy przed konsekwencjami prawnymi. Taka dynamika może również prowadzić do tego, że organy ścigania będą w nieproporcjonalny sposób koncentrować się na osobach najbardziej zmarginalizowanych, ponieważ są one często bardziej widoczne, a co za tym idzie, bardziej narażone na kryminalizację.

Otwarte sceny narkotykowe

“Użytkownicy tych substancji psychoaktywnych często zostawiają akcesoria narkotykowe, gdzie tylko mogą, bo nie mają gdzie się ich pozbyć.

Mogą to być publiczne toalety, okolice klatek schodowych, różne miejsca rzadko odwiedzane przez inne osoby[...] Często są to także place zabaw – każde miejsce jest dobre na zastrzyk, pod warunkiem, że jest niewidoczne. Wiąże się to często z niepotrzebnym ryzykiem, związanym z tym, że pies na spacerze, czy jakakolwiek osoba, może po prostu natrafić na ślad po wstrzyknięciu w niewłaściwym miejscu”. Pracownik pierwszej linii.

Najbardziej zmarginalizowana część sceny narkotykowej Krakowa dzieje się na ulicach miasta: osoby używające narkotyków zgłaszają branie substancji w różnych miejscach publicznych, a porzucone akcesoria do wstrzykiwań zauważono w kilku miejscach Krakowa, w tym na ulicy

Podgórskiej, w ogrodzie Szpitala Bonifratrów, na Plantach Dietlowskich, w Hali Targowej, Galerii Krakowskiej, na ulicy Lubicz, na ulicy Floriańskiej i w Galerii Kazimierz.

Najczęstszymi powodami zażywania narkotyków w miejscach publicznych, podawanymi przez dwadzieścia osób korzystających z narkotyków, biorących udział w wywiadach, są: bezdomność, pilna potrzeba złagodzenia objawów odstawienia oraz brak innych prywatnych przestrzeni do zażywania narkotyków. Nie mając alternatywy i chcąc zażywać narkotyki możliwie dyskretnie i prywatnie, ludzie chodzą się do galerii handlowych, na stacje benzynowe, do restauracji, bram i klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, parków publicznych, transportu publicznego (pojazdów i przystanków autobusowych), a czasem placów zabaw i kościołów.

W takich miejscach często nie ma odpowiedniego pojemnika na odpady, przez co akcesoria do wstrzykiwań są często wyrzucane w miejscach publicznych. Gdy zapytano o sposób utylizacji zużytych igieł i strzykawek, niektórzy ludzie zażywający narkotyki stwierdzili, że pozbywają się ich w punkcie Drop-In, co często wiązało się z koniecznością noszenia ich ze sobą przez długi czas przed przybyciem do ośrodka opieki dziennej. W większości przypadków jednak wyrzucają je do koszy na śmieci, kratek ściekowych lub innych miejsc publicznych nieprzeznaczonych do tego celu.

Porzucone igły i strzykawki nie tylko zagrażają środowisku, ale również stanowią poważne zagrożenie dla osób postronnych i dla zdrowia publicznego. Dane zebrane na potrzeby raportu rzeczywiście pokazują, że pracownicy lokalnych firm, np. barmani i kelnerzy, często znajdują porzucone igły w toaletach i koszach na śmieci, co może skutkować przypadkowym narażeniem ich na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem.

“Normą jest to, że pojawiają się tu ludzie pod wpływem substancji innych niż alkohol. Problemem są igły, które znajdujemy w koszach na śmieci, zwłaszcza w toaletach”.
Barman.

Takie igły mogą być skażone chorobami przenoszonymi przez krew, takimi jak wirus niedoboru odporności ludzkiej (HIV) lub wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), które mogą być przenoszone poprzez przypadkowe ukłucia igłą. Co miesiąc do klinik nabytego niedoboru odporności (HIV) zgłasza się wiele osób¹³ ze skaleczeniami spowodowanymi wyrzuconymi igłami, najczęściej osoby pracujące przy sprzątaniu dużych obiektów komercyjnych. Wskazuje to na dalekosiężne

konsekwencje otwartych scen narkotykowych.

Wzrost zakażeń wirusem HIV w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat dodatkowo pogłębia ten problem. Według danych GIS z Polski liczba zachorowań na HIV między 2021 a 2022 rokiem wzrosła dwukrotnie¹⁴. W Polsce leczenie potencjalnego zakażenia wirusem HIV wymaga diagnostyki, badań i kosztownej poekspozycyjnej terapii antyretrowirusowej. Przykładowo leczenie pacjenta zakażonego wirusem HIV mogło w 2020 r. wynieść około 26 243 złote, czyli około 6000 euro na osobę miesięcznie¹⁵, co rozciąga się na wiele lat.

W przypadku zakażenia wirusem HCV nie ma jednak możliwości terapii poekspozycyjnej, co zwiększa ryzyko przypadkowych zranień igłą.

Interwencje mające na celu redukcję szkód, takie jak programy igłowo-strzykawkowe (NSP) i terapia agonistami opioidowymi (OAT), okazały się skuteczne w ograniczaniu zakażeń HIV i HCV¹⁶, podczas gdy pomieszczenia do przyjmowania narkotyków (DCR) zmniejszają używanie narkotyków w miejscach publicznych i utylizację tam strzykawek¹⁷. Wdrożenie takich ukierunkowanych interwencji wśród osób używających narkotyków ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu otwartej sceny narkotkowej, która wpływa nie tylko na osoby używające narkotyków, ale także na szerszą społeczność. Zajęcie się problemem otwartej sceny narkotkowej w Krakowie i jej konsekwencjami służy nie tylko ochronie zdrowia publicznego, ale także pomaga zmniejszyć obciążenie finansowe lokalnej służby opieki zdrowotnej.

Opór wobec pomieszczeń do zażywania narkotyków i groźba kryminalizacji personelu

*“To projekt na wczoraj, więc nie ma w nim nic niezwykłego, innowacyjnego, nowoczesnego i wymyślnego nagle w pośpiechu. Takie pomieszczenia już istnieją na świecie i działają”.
Pracownik pierwszej linii.*

Obawy związane z przenoszeniem chorób przez krew, przedawkowaniem narkotyków i publicznym ich zażywaniem skłoniły Monar i inne ważne organizacje w Polsce do podjęcia działań mających na celu promocję interwencji redukujących szkody, takich jak tworzenie pomieszczeń do zażywania narkotyków (Drug consumption rooms, DCR) i udostępnianie naloksonu. W szczególności Monar i jego partnerzy przedstawili polskim stronom zainteresowanym badania, które podkreślają pilną potrzebę zwiększenia dostępności naloksonu, ratującego życie leku odwracającego skutki przedawkowania. W Krakowie organizacja Monar również zabiegała o utworzenie DCR, jednak jej

starania spotkały się ze sprzeciwem i groźbami kryminalizacji ze strony lokalnych organów ścigania. Policja uważa, że DCR-y ułatwiają zażywanie narkotyków. Jednak badania konsekwentnie dowodzą, że DCR-y stanowią drogę do leczenia i innych usług zdrowotnych¹⁷⁻²¹. Kryminalizacja z kolei okazała się nieskuteczna w ograniczaniu popytu na narkotyki, a wręcz może pogorszyć związane z nimi szkody, zniechęcając ludzi do szukania pomocy^{4,22,23}.

Dowody wskazują na skuteczność DCR-ów w redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków obecnie występujących w Krakowie, co oznacza, że otwarcie DCR-u może być skutecznym podejściem w rozwiązywaniu obecnych w mieście problemów związanych z otwartą sceną narkotykową. DCR-y zapobiegają otwartym scenom narkotykowym, zapewniając kontrolowane środowisko do przyjmowania narkotyków, dzięki czemu unika się zażywania ich otwarcie i używania akcesoriów narkotykowych w przestrzeni publicznej, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia osób postronnych¹⁷⁻²⁰. Pełnią kluczową rolę w ratowaniu ludzkiego życia, zapewniając pomoc medyczną na miejscu, w tym podawanie naloksonu i udzielanie pierwszej pomocy w przypadku przedawkowania²⁴. Zapewniają również środowisko edukacyjne, w którym pracownicy mogą doradzać osobom przyjmującym w kwestii bezpieczniejszych praktyk zażywania narkotyków, co zmniejsza szkody i poprawia wyniki zdrowotne^{17,20,24}. Ponadto DCR-y służą jako punkt wejścia do dalszej opieki, łącząc ludzi z opcjami leczenia i innymi usługami zdrowotnymi, wspierając tym samym ścieżki prowadzące do powrotu do zdrowia^{17,18,20}. Placówki te są szczególnie skuteczne w docieraniu do marginalizowanych grup osób, które w innym wypadku mogłyby nie mieć dostępu

do opieki zdrowotnej lub leczenia^{8,11,17,10}. Co więcej, wbrew obawom DCR-y nie zwiększają lokalnej przestępczości ani problemów związanych z narkotykami, lecz poprawiają porządek publiczny i bezpieczeństwo w okolicy^{18,20,25}.

Model ten został już z powodzeniem wdrożony w największych miastach Europy Zachodniej²⁴. Jego sukces wyraża się w zmniejszeniu liczby śmiertelnych przedawkowań opioidów, poprawie warunków iniekcji lub ich zaprzestaniu, zwiększeniu dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, zmniejszeniu używania narkotyków w miejscach publicznych i poprawie bezpieczeństwa społeczności^{17,18,20,25}.

Pracownicy pierwszej linii, ratownicy medyczni i osoby używające narkotyków, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby tego raportu, wykazują duże poparcie dla DCR-ów w Krakowie. Wywiady z 20 osobami zażywającymi narkotyki wykazały, że 18 z nich skorzystałoby z DCR-u, gdyby było to możliwe. Takie udogodnienie zapewniłoby większe bezpieczeństwo, zwłaszcza ratownikom medycznym. W przypadku przedawkowania w miejscach publicznych ratownicy medyczni narażają się na przypadkowe ułtucie igłą, a tym samym na zakażenia przenoszone krwią. DCR-y mogłyby ograniczyć te zagrożenia, umożliwiając ratownikom medycznym udzielanie pomocy bez obaw o zakażenie:

“Zdecydowanie jestem za tym i myślę, że społeczność ratowników jest jeszcze bardziej za tym, bo z naszej strony, jak już przyjedziemy, to dużo łatwiej jest nam [być] gdzieś, gdzie jest dobre oświetlenie, gdzie jak klękamy obok kogoś, żeby zmierzyć jego parametry albo sprawdzić,

czy w ogóle oddycha, to nie boimy się, że ukłękniemy na igłę albo jakiś porzucony sprzęt, więc dla nas to naprawdę tylko wygoda, żeby zebrać takie osoby, a nie to, że my też musimy... Przebywamy często w naprawdę niebezpiecznych warunkach, w opuszczonych budynkach, które grożą zawaleniem. Nie ryzykowalibyśmy własnym zdrowiem, bo ludzie byłiby skupieni w jednym (...)”.

Ratownik medyczny.

Podsumowując, utworzenie pokoju do używania narkotyków w centrum Krakowa pozwoliłoby znacznie zmniejszyć szkody wyrządzane osobom przyjmującym narkotyki dożylnie, zapobiegając zarażaniu się przez nie chorobami zakaźnymi, a także pozwoliłoby uniknąć zgonów spowodowanych przedawkowaniem. Jednocześnie chroniłby on społeczeństwo przed zagrożeniami związanymi z nieprawidłowo utylizowanymi przyrządami do zażywania narkotyków. Dowody jednoznacznie wskazują, że tego typu placówki stanowią istotną interwencję, mającą na celu redukcję szkód, poprawę zdrowia publicznego, redukcję kosztów i ratowanie życia. Funkcjonariusze policji powiedzieli pracownikom pierwszej linii, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby niniejszego raportu, że zgodziliby się z nimi, gdyby istniało wsparcie prawne dla tych placówek, podkreślając pilną potrzebę przeniesienia nacisku z kryminalizacji na empatyczne i oparte na dowodach podejście do polityki narkotykowej w Krakowie i Polsce.

Zalecenia dotyczące polityki

Rosnący trend w zakresie wstrzykiwania i otwartego przyjmowania narkotyków, zwiększone ryzyko śmiertelnych przedawkowań i przenoszenia chorób zakaźnych w miejscach wymienionych w niniejszym raporcie to zjawiska, których można uniknąć i które generują duże koszty. Ryzyko wynika przede wszystkim z niebezpiecznych warunków towarzyszących przyjmowaniu narkotyków, a nie z samego ich przyjmowania. Dowody wskazują, że interwencje mające na celu redukcję szkód są zarówno opłacalne, jak i bardzo skuteczne w zapobieganiu tego typu zakażeniom^{16,21,26}. Chociaż w Polsce wdrożono już pewne usługi służące redukcji szkód, takie jak programy igieł i strzykawek czy OAT, kluczowe jest rozszerzenie tych usług o pomieszczenia do zażywania narkotyków i programy dystrybucji naloksonu.

Poprzez ułatwienie dostępu do zasobów służących ograniczaniu szkód, osoby otrzymują wsparcie i edukację niezbędne do podejmowania zdrowszych wyborów i ograniczania ryzyka związanego z zażywaniem narkotyków. Poprzez wzmocnienie i odpowiednie zwiększenie skali tych interwencji opartych na dowodach naukowych, Kraków może promować zdrowie publiczne, wspierać samoopiekę, zmniejszać podatność osób dotkniętych problemami związanymi z używaniem narkotyków i wspierać bezpieczeństwo społeczności.

Utworzenie pilotażowego Pomieszczenia do zażywania narkotyków w Krakowie

Aby rozwiązać narastające problemy zdrowia publicznego związane z otwartym zażywaniem narkotyków w Krakowie, zaleca się, aby miasto uruchomiło pilotażowe Pomieszczenie do zażywania narkotyków (DCR). Placówka ta zapewni miejsce do zażywania narkotyków pod nadzorem, co pomoże ograniczyć liczbę przypadków przedawkowań, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i obecności akcesoriów związanych z narkotykami w miejscach publicznych.

Monar, organizacja zajmująca się redukcją szkód, opracowała już plan działania DCR. Zgodnie z proponowanym przez Monar modelem, osoby przynosiłyby własne substancje i samodzielnie je przyjmowały, a wszystkie czynności odbywałyby się pod nadzorem. Wejście do DCR będzie wymagało zgody przeszkolonego personelu, który będzie obserwował użytkowników z sąsiedniego pomieszczenia i będzie gotowy udzielić pierwszej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Klienci mieliby dostęp do sterylnych materiałów, takich jak strzykawki i pojemniki na odpady, i musieliby pozostać w pozycji siedzącej przez co najmniej 20 minut do obserwacji po podaniu środka. Wstrzyknięcia dożylnie o wysokim ryzyku, np. w pachwinę lub szyję, będą zabronione ze względów bezpieczeństwa.

Aby zapewnić maksymalną dostępność, DCR powinien być strategicznie zlokalizowany w pobliżu miejsc, w których ludzie obecnie otwarcie kupują i zażywają narkotyki. Integracja z opieką społeczną i opieką zdrowotną zagwarantuje osobom dostęp do opieki medycznej, poradnictwa i wsparcia na miejscu, co umożliwi kompleksową i ciągłą opiekę. Przeszkolony personel zapewni natychmiastową

interwencję w przypadku przedawkowania i udzieli wskazówek dotyczących bezpieczniejszych praktyk, co jeszcze bardziej zmniejszy ryzyko dla zdrowia.

Wdrożenie DCR będzie wymagało aktywnej współpracy z lokalnymi organami ścigania w celu ustanowienia zdekryminalizowanego, wspierającego otoczenia, które zapewni bezpieczne funkcjonowanie bez konfliktów prawnych. Ponadto kluczowa będzie akceptacja społeczności, a proces ten powinien obejmować spotkania sąsiedzkie i wydarzenia, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o projekcie, zadać pytania i wyrazić obawy. Poprzez zaangażowanie członków społeczności w proces planowania miasto może mieć pewność, że lokalne potrzeby i preferencje zostaną w pełni uwzględnione.

Podejście to wpisuje się w modele redukcji szkód, które okazały się skuteczne w Europie Zachodniej, podkreślając potencjał DCR w Krakowie do poprawy wyników w zakresie zdrowia publicznego, wsparcia zaangażowania w leczenie i stworzenia bardziej empatycznej, opartej na dowodach reakcji na wyzwania związane z używaniem narkotyków.

Ustanowienie wsparcia prawnego dla Pomieszczeń do zażywania narkotyków

Aby zapewnić pomyślne wdrożenie i funkcjonowanie Pomieszczenia do zażywania narkotyków w Krakowie, niezbędne jest ustanowienie jasnego wsparcia prawnego dla tej placówki. Wsparcie prawne dla DCR umożliwiłoby policji współpracę ze służbami zajmującymi się redukcją szkód bez naruszania obowiązujących przepisów karnych, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie publiczne przy jednoczesnym utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa społeczności.

Ramy te powinny określać rolę organów ścigania w zapewnianiu, że osoby używające narkotyków nie będą karane za ich posiadanie w drodze do DCR, wyznaczać granice nieingerencji w działalność DCR oraz przedstawiać szczegółowe protokoły dotyczące koordynacji z dostawcami usług opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach medycznych lub przypadkach obaw o bezpieczeństwo publiczne.

W innych krajach, np. w Holandii, organy ścigania naciskały na tworzenie DCR-ów, aby ograniczyć publiczne używanie narkotyków i zająć się problemami związanymi z otwartą sceną narkotykową. Interwencje mające na celu redukcję szkód są dodatkowo wspierane przez Law Enforcement Action Partnership (LEAP), międzynarodowy ruch funkcjonariuszy policji i członków systemu wymiaru sprawiedliwości orędujących za polityką narkotykową opartą na dowodach²⁷.

Dzięki jasnym zabezpieczeniom prawnym krakowskie organy ścigania będą mogły skutecznie współpracować z personelem DCR w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okolicy, jednocześnie realizując misję placówki skupioną na zdrowiu. Tworząc sprzyjające środowisko dla DCR-ów, Kraków mógłby zjednoczyć wysiłki na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa oraz promować bardziej zrównoważone, oparte na dowodach podejście do rozwiązywania problemów związanych z narkotykami. Ponadto przekierowanie działań policji poprzez kierowanie osób złapanych z narkotykami na interwencje zdrowotne zamiast na osadzenie w więzieniu spowodowałoby zmianę ukierunkowania interwencji z koncentrowania się na karaniu na leczenie i wsparcie, zmniejszając liczbę osadzonych w więzieniach i wspierając powrót do zdrowia.

Wdrożenie programów dystrybucji naloksonu

Aby ograniczyć wysokie ryzyko przedawkowania opioidów, zaleca się, aby w Krakowie powstał program udostępniania naloksonu populacji. Oprócz pomieszczeń do zażywania narkotyków, skuteczną metodą radzenia sobie z przedawkowaniem opioidów są programy dystrybucji naloksonu. Jak zauważył ratownik medyczny, z którym przeprowadzono wywiad na potrzeby niniejszego raportu, nalokson powinien być dostępny razem z wdrożeniem DCR-ów jako łączone podejście, które maksymalizuje potencjał interwencji w ratowaniu życia.

Nalokson, antagonistą receptora opioidowego, jest jedyną sprawdzoną odtrutką na depresję oddechową wywołaną opioidami, powodującą odwrócenie skutków przedawkowania w ciągu kilku minut. Obecnie jednak nalokson dostępny jest w Polsce wyłącznie w karetkach pogotowia, szpitalach i aptekach szpitalnych. Nawet w nagłych przypadkach apteki nie mogą go wydać z powodu braku zapasów.

Inne kraje z powodzeniem wdrożyły publiczną dystrybucję naloksonu jako podstawową strategię ograniczania szkód, wspieraną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która popiera szerokie udostępnianie naloksonu w celu ratowania życia²⁸. Aby zmaksymalizować wpływ, programy dystrybucji naloksonu powinny być skierowane do osób, które są najbardziej narażone na bycie świadkami przedawkowania, w tym osób używających narkotyki, ich znajomych i członków rodziny. Można je rozszerzać za pośrednictwem inicjatyw społecznościowych polegających na zabieraniu naloksonu do domu.

Program publicznego udostępniania naloksonu pozwoliłby na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych, odciążenie służb ratunkowych i poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez ograniczenie zagrożenia dla życia. Takie podejście nie tylko przynosi korzyści osobom używającym narkotyki, ale także przyczynia się do poprawy zdrowia całej społeczności.

Dekryminalizacja posiadania narkotyków na własny użytek

Zaleca się, aby Polska rozważyła dekriminalizację posiadania narkotyków na własny użytek. W Krakowie strach przed konsekwencjami prawnymi powstrzymuje świadków przed wzywaniem pomocy dla osób, które przedawkowały, uniemożliwiając podjęcie szybkiej interwencji, która mogłaby uratować życie. Kryminalizacja posiadania narkotyków doprowadziła do wzrostu liczby osób osadzonych w więzieniach w kraju. Co więcej, problemy ze zdrowiem publicznym związane z zażywaniem narkotyków, takie jak rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą krwi, np. HIV i zapalenia wątroby typu C, nie wynikają bezpośrednio z zażywania narkotyków, ale z niebezpiecznych warunków i ukrywania się, jakie kryminalizacja narzuca osobom biorącym narkotyki. Kary kryminalne ograniczają dostęp do bezpiecznego środowiska do zażywania narkotyków i uniemożliwiają skuteczną profilaktykę powyższych chorób.

Dekryminalizacja zażywania narkotyków może zmienić ten paradygmat. Wdrożenie dekriminalizacji narkotyków w krajach europejskich, takich jak Portugalia i Holandia, wiąże się z pozytywnymi wynikami, takimi jak zmniejszenie liczby zgonów związanych z narkotykami, zmniejszenie liczby osób skazanych za przestępstwa związane z narkotykami, zmniejszenie częstości występowania zakażeń wirusem HIV oraz mniejszą częstością dożylnego przyjmowania narkotyków i uzależnienia od nich^{29,30}. Z drugiej strony polityka prohibicji nie odniosła sukcesu w ograniczaniu dostępności narkotyków ani popytu na nie, a wręcz przeciwnie, zwiększyła siłę i zasięg zorganizowanej przestępczości^{4,22}. Co więcej, koszt dla polskiego rządu za jednego więźnia wynosi około 9819 euro, podczas gdy zapewnienie redukcji szkód i innych usług socjalnych osobie używającej narkotyki kosztuje 4338 euro, co daje oszczędności rządu 5481 euro na osobę³¹.

Dekryminalizacja, która kieruje osoby w stronę opieki zdrowotnej, poradnictwa lub leczenia zamiast pozbawiania ich wolności, odciąża wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i umożliwia osobom dostęp do podstawowych usług medycznych bez obawy przed karą. Postrzeganie zażywania narkotyków jako problemu zdrowia publicznego, a nie jako przestępstwo, poprawi możliwości zapobiegania i leczenia, umożliwiając stworzenie zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska zarówno dla osób, jak i społeczności.

Metodyka

Niniejszy raport jest jednym z czterech opracowanych w ramach serii Raporty miejskie Correlation - European Harm Reduction Network (C-EHRN) Civil Society Monitoring of Harm Reduction in Europe. Raporty miejskie zawierają cztery jakościowe studia przypadków, każde opracowane we współpracy z lokalnymi punktami C-EHRN. W niniejszym raporcie skupiono się na studium przypadku Krakowa.

W tym studium przypadku zastosowano podejście etnograficzne, aby zbadać scenę narkotykową w Krakowie. Zbiór danych składał się z dwóch artykułów prasowych; 22 wywiadów, w tym jednego z ratownikiem medycznym, jednego z pracownikiem pierwszej linii, 18 osobami obecnie zażywającymi narkotyki i dwiema osobami, które w przeszłości zażywały narkotyki, a także zdjęć i notatek terenowych z wizyt w miejscach utylizacji igieł oraz rozmów z kluczowymi informatorami w tych miejscach. Wywiady zostały przeprowadzone w języku polskim przez lokalny punkt C-EHRN, nagrane w formie audio i przeanalizowane przez C-EHRN przy użyciu indukcyjnego podejścia tematycznego³². Aby zagwarantować poufność uczestników, pominięto dane osobowe..

Odniesienia

1. Statistical Bulletin 2024—Prevalence of drug use | www.euda.europa.eu. (n.d.). Pobrano 19 listopada 2024 r. ze strony https://www.euda.europa.eu/data/stats2024/gps_en#displayTable:GPS-113
2. Sierosławski, J. (2024). Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków – Klinika narkotykowa online. <https://www.narkomania.org.pl/czytelnia/oszacowanie-liczby-problemowych-uzytkownikow-narkotykow/>
3. Poland, Country Drug Report 2019 | www.euda.europa.eu. (b.d.). Pobrano 28 października 2024 r. ze strony https://www.euda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2019/poland_en
4. Drug Policy in Poland: Time for a Change. (b.d.). Pobrano 29 października 2024 r. z <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/drug-policy-poland-time-change>
5. Szmidt, J., Bajeroska, B., Borkowska, M., Bukowska, B., Chojeck, D., Dalmata, M., Frączek, R., Jabłoński, P., Kidawa, M., Łukowska, K., Malczewski, A., Michalska, K., Muszyńska, D., Siedlecka, A., Słodownik-Przybytek, L., & Zin-Sędek, M. (2023). Raport 2023 UZALEŻNIENIA W POLSCE. [Report 2023 ADDICTIONS IN POLAND.] po polsku
6. Klingemann, J., & Klingemman, H. (2021). Overview of Research on the Effectiveness of Harm Reduction Programs and Analysis of Facilitating and Difficult Factors: Implementation of these strategies in Poland and worldwide
7. Padberg, C., & Stöver, H. (2018). Assessment of Policies and Methodologies targeting the Needs of ageing Drug Users in the EU. BeTRAD.
8. Łabędź, A. (2024, June 26). Fentanyl w Krakowie. 'Na rynku narkotykowym jest obecny od dwóch-trzech lat'. MONAR proponuje pilotaż ratujący życie. Gazeta Krakowska. <https://gazetakrakowska.pl/fentanyl-w-krakowie-na-rynku-narkotykowym-jest-obecny-od-dwochtrzech-lat-monar-proponuje-pilotaz-ratujacy-zycie/ar/c14-18633651>
9. Pracownik pierwszej linii. (Maj). Kluczowy informator [komunikacja osobista].
10. Byrne, C. J., Sani, F., Thain, D., Fletcher, E. H., & Malaguti, A. (2024). Psychosocial factors associated with overdose subsequent to Illicit Drug use: A systematic review and narrative synthesis. Dziennik redukcji szkód, 21(1), 81. <https://doi.org/10.1186/s12954-024-00999-8>
11. Risk factors for overdose deaths (FAQ drug overdose deaths in Europe) | www.euda.europa.eu. (b.d.). Pobrano 28 października 2024 r. ze strony https://www.euda.europa.eu/publications/topic-overviews/drug-induced-deaths-faq/risk-factors_en
12. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2019). Drug-related deaths and mortality in Europe: Update from the EMCDDA expert network : Lipiec 2019. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2810/627691>
13. Head of the Clinic. (b.d.). [komunikacja osobista].
14. Ministerstwo Zdrowia. (2024). Kontra Biuletyn Krajowego Centrum ds. AIDS. https://aids.gov.pl/wp-content/uploads/2024/09/Kontra-1_99_2024.pdf
15. Horban, A., Knysz, B., Kowalska, J., Marczyńska, M., Olczak, A., Parczewski, M., Wielgoń, M., Wiercińska-Drapańo, A., Jabłonowska, E., Bociąg-Jasik, M., Cholewińska-Szymańska, G., Gysiorowski, J., Niedźwiedzka-Stadnik, M., Burski, M., Kmiecik-Grudzień, J., Marzec-Bogusławska, A., & Grzesiak, I. (2021). RZĄDOWY PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” na lata 2022 – 2026
16. Van Santen, D. K., Lodi, S., Dietze, P., Van Den Boom, W., Hayashi, K., Dong, H., Cui, Z., Maher, L., Hickman, M., Boyd, A., & Prins, M. (2023). Comprehensive needle and syringe program and opioid agonist therapy reduce HIV and hepatitis c virus acquisition among people who inject drugs in different settings: A pooled analysis of emulated trials. Addiction, 118(6), 1116–1126. <https://doi.org/10.1111/add.16147>
17. Tran, V., Reid, S. E., Roxburgh, A., & Day, C. A. (2021). Assessing Drug Consumption Rooms and Longer Term (5 Year) Impacts on Community and Clients. Risk Management and Healthcare Policy, 14, 4639–4647. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S244720>
18. Kennedy, M. C., Karamouzian, M., & Kerr, T. (2017). Public Health and Public Order Outcomes Associated with Supervised Drug Consumption Facilities: A Systematic Review. Current HIV/AIDS Reports, 14. <https://doi.org/10.1007/s11904-017-0363-y>
19. Belackova, V., & Salmon, A. M. (2017). Overview of international literature—Supervised injecting facilities & drug consumption rooms—Issue 1. [Raport]. Uniting Medically Supervised Injecting Centre. <https://www.drugsandalcohol.ie/34158/>
20. Potier, C., Laprévote, V., Dubois-Arber, F., Cottencin, O., & Rolland, B. (2014). Supervised injection services: What has been demonstrated? A systematic literature review. Drug and Alcohol Dependence, 145, 48–68. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.10.012>
21. Hedrich, D., & Hartnoll, R. L. (2021). Harm-Reduction Interventions. In N. el-Guebaly, G. Carrà, M. Galanter, & A. M. Baldacchino (Eds.), Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives (pp. 757–775). Wydawnictwo Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36391-8_52
22. Time to End Prohibition. (2021, 24 listopada). The Global Commission on Drug Policy. <https://www.globalcommissionondrugs.org/reports/time-to-end-prohibition>

23. Advancing Drug Policy Reform: A new approach to decriminalization. (2016, 16 listopada). The Global Commission on Drug Policy.

<https://www.globalcommissionondrugs.org/reports/advancing-drug-policy-reform>

24. Moura, J., Perez Gayo, R., Darragh, L., Jeziorska, I., & Schiffer, K. (2023). Drug Consumption Rooms in Europe: Operational Overview. Correlation - European Harm Reduction Network. https://correlation-net.org/wp-content/uploads/2024/07/2023_DCR-Census.pdf

25. Drug consumption rooms reduce crime and make neighbourhoods more attractive. (b.d.). Vrije Universiteit Amsterdam. Pobrano 29 października 2024 r. ze strony <https://vu.nl/en/news/2024/drug-consumption-rooms-reduce-crime-and-make-neighbourhoods-more-attractive>

26. Wilson, D. P., Donald, B., Shattock, A. J., Wilson, D., & Fraser-Hurt, N. (2015). The cost-effectiveness of harm reduction. *International Journal of Drug Policy*, 26, S5–S11. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.11.007>

27. Law Enforcement Action Partnership, E. (2024, December). Why Reforming – LEAP EUROPE. <https://leap-europe.org/why-reforming/>

28. Opioid overdose. (b.d.). Pobrano 20 stycznia 2025 r. ze strony <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose>

29. Slade, H., Nicholls, J., & Rolles, S. (2021). Drug decriminalisation in Portugal setting the record straight. <https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/Drug-decriminalisation-in-Portugal-setting-the-record-straight.pdf>

30. Drug Policy Alliance. (2015). Fact Sheet Approaches to Decriminalization. https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/DrugPolicyAlliance/DPA_Fact_Sheet_Approaches_to_Decriminalization_Feb2015_1.pdf

31. Ehra. (b.d.). Dostęp 20 stycznia 2025 ze strony <https://harmreductioneurasia.org/drug-policy/criminalization-costs/poland>

32. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa>

Correlation

European Harm Reduction Network

correlation-net.org

Correlation

De Regenboog Groep / Correlation - European Harm Reduciton network

Stadhouderskade 159
1074 BC Amsterdam
The Netherlands
+31 20 570 7827

Co-funded by
the European Union

This publication has been co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

This project has been made possible with the provision of a financial grant from Gilead Science Europe Ltd.